

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI

TPB 17218/ 1 SKS

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

OLEH:

ANISA AMALIA

NIM. 180101110258

DOSEN PENGAMPU:

AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.

ASISTEN DOSEN:

NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH

MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI

BANJARMASIN

JANUARI 2020

PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/ cutter
2. Bahan :
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Tumbuhan berbiji terbuka “Pinophyta” atau biasa disebut Gymnospermae (bahasa Yunani, Gymnos= ‘telanjang’, dan Sperma= ‘benih’ atau ‘biji’) merupakan salah satu Divisi dari tumbuhan berbiji (Spermatophyta). Tumbuhan berbiji terbuka memiliki biji yang terbuka karena tidak ditutupi atau dibungkus oleh daun buah (ovarium). Akibat dari tumbuhan ini tidak mengalami pembuahan ganda. Bakal bijinya terbuka dan terdapat pada permukaan daun buah (megasporofil). Pada umumnya berupa tumbuhan berkayu dengan bermacam-macam bentuk perawakan (habitus). Tidak memiliki bunga yang sesungguhnya (bunga mereduksi menjadi kantong serbuk sari dan bakal biji), sporofil terpisah-pisah membentuk strobillus jantan dan strobillus betina (Spermatophyta). (Campbell, 2003:173)

Pynophyta mempunyai sistem akar tunggang dan batang tegak lurus atau bercabang-cabang. Akar dan batang berkambium, sehingga selalu mengadakan

pertumbuhan menebal sekunder. Strobillus atau kerucut mengadakan 2 daun buah (tempat menempel bakal biji), yaitu makrosporangium dan mikrosporangium yang terpisah satu sama lain. Penyerbukan hampir selalu dengan bantuan angin (Anemogami). Serbuk sari langsung jatuh pada bakal biji, dengan jarak waktu penyerbukan sampai pembuahannya relatif panjang. Sel kelamin jantan umumnya berupa spermatozoid yang masih bergerak dengan aktif. (Tjitrosoepomo, 2007:8)

Menurut Sudarsono (2005:58) mengungkapkan perbedaan Pinophyta dengan Magnoliophyta dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu: fertilisasi sempurna, xylem tidak mempunyai pembuluh trakea, floem tidak mempunyai sel pengantar, gametofit betina ada yang terdiri dari banyak sel atau nukleus, gametofit betina mempunyai arkegonium kecuali pada *Gnetum* dan *Welwtschia*, sebagian besar merupakan tumbuhan berkayu.

Pinophyta mempunyai 500 atau lebih spesies yang terdiri 61 Genus dan 9 atau 11 Family. Pengklasifikasian Pinophyta sebagai berikut:

1. Kelas Cycadophyta

Tumbuhan anggota kelas ini tubuhnya berkayu, menyerupai palem dan atau tidak sedikit bercabang. Sporofil tersusun dalam stobillus berumah 2 (dalam 1 stobillus terdapat 1 alat kelamin). Strobillus jantan sangat besar, tersusun oleh sporofil-sporofil berbentuk sisik, dan banyak mikrosporangium. Kelas ini hanya mempunyai 1 bangsa, yaitu Cycadales dan 1 suku, yaitu Cycadaceae. Contohnya: adalah pakis haji (*Cycas rumphii*) dan *Dioon* sp (hidup di Amerika).

2. Kelas Ginkgophyta (Ginkgoales)

Anggotanya berupa pohon dioceus (berumah 2), mempunyai tunas panjang dan pendek, daunnya bertangkai panjang membentuk kipas. Makrosporofil (benang sari) tidak banyak daun dan susunan bijinya berdaging dan kulit dalamnya keras. Kelas ini terdiri atas bangsa Ginkgoales dan suku Ginkgoaceae. Contohnya adalah *Ginkgo biloba*.

3. Kelas Coniferophyta

Ciri utama kelas Coniferae adalah adanya tajuk kerucut (Coniferae berasal dari kata Conus= kerucut, dan Ferein= mendukung). Anggotanya dapat berupa semak, perdu, atau pohon. Daun-daunnya berbentuk jarum, sehingga sering disebut pohon jarum. Tumbuhan ini berumah dua, tetapi ada juga yang berumah satu. Kelas Coniferae terdiri dari beberapa ordo, antara lain ordo Araucariales, ordo Podocarpaceales, ordo Cupressales, dan ordo Pinales. Ordo-ordo tersebut umumnya disusun oleh satu suku. Contoh anggota ordo Araucariales adalah *Agathis alba* (Araucariaceae), contoh anggota ordo Podocarpaceales adalah *Podocarpus imbricata* (Podocarpaceae), dan contoh anggota ordo Pinales adalah *Pinus silvetris*, *Abies nordmanniana*, dan *Pinus merkusii* (Pinaceae). Ordo Cupressales terdiri dari dua suku, yaitu Taxodiaceae (contohnya *Sequoia gigantea*) dan famili Cupressaceae contohnya *Juniperus communis*

4. Kelas Gnetophyta

Ciri Gnetinae adalah batang berkayu (dapat bercabang atau tidak), bunga berkelamin tunggal, dan pembuahan terjadi melalui pembentukan buluh serbuk sari. Kelas ini terdiri atas 3 ordo, yaitu ordo Ophadrals, ordo Gnetales, ordo Welwitschiales. Contoh anggota ordo Gnetales adalah melnjo (*Gnetum gnemon*) yang merupakan anggota suku Gnetaceae. Tumbuhan yang banyak dibudidayakan ini umumnya memiliki stobilus jantan dan betina terdapat dalam satu pohon (berumah satu). Contoh anggota ordo Welwitschiales adalah *Welwitschia bainessi* (welwitschiaceae). (Tjitrosoepomo, 2004: 28)

Tumbuhan yang termasuk kedalam Pinophyta mempunyai peran penting secara ekonomi, menarik secara biologi, dan sangat familiar diantara semua tumbuhan. Kelompok tumbuhan Pinophyta banyak yang dimanfaatkan kayunya, sebagai tanaman hias, sebagai sumber makanan dan pengobatan. Selain itu, tumbuhan-tumbuhan ini juga berperan dalam pengendalian erosi, melindungi dari abrasi, hutan rekreasi, dan merupakan tumbuhan kayu pertama dalam suksesi kedua. Para ahli biologi tertarik

dengan tumbuhan Pinophyta tersebut karena tumbuhan ini mempunyai keragaman bentuk dan struktur, pola distribusinya dari dulu sampai sekarang dan fosilnya relatif lengkap terdokumentasikan.

D. Hasil Pengamatan

1. Gambar Hasil Pengamatan

a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Eka, 2016)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Eka, 2016)

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Eka, 2016)

4) Strobilus

a) Strobilus betina

(1) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Megaspora
- b. Ovulum

(2) Literatur

Keterangan:

- a. Megaspora
- b. Ovulum

(Sumber: Eka, 2016)

b) Strobilus Jantan

(1) Gambar Pengamatan

Keterangan:
a. Strobilus jantan

(2) Literatur

Keterangan:
a. Strobilus jantan

(Sumber: Eka, 2016)

5) Biji

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:
a. Kulit biji
b. Selaput biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit biji
- b. Selaput biji

(Sumber: Eka, 2016)

b. Pinus (*Pinus Merkusii* Jungh & De Vr.)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Nara, 2017)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Ujung batang

(Sumber: Nara, 2017)

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Nara, 2017)

4) Strobilus

a) Strobilus jantan

(1) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan

(2) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan

(Sumber: Nara, 2017)

b) Strobilus betina

(1) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Biji

(2) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Biji

(Sumber: Nara, 2017)

5) Buah

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit buah

b) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit buah

(Sumber: Nara, 2017)

c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Yaya, 2016)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Yaya, 2016)

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaihan daun
- c. Ujung daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Yaya, 2016)

4) Strobilus

a) Strobilus jantan

(1) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan

(2) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan

(Sumber: Yaya, 2016)

b) Strobilus betina

(1) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina

(2) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina

(Sumber: Yaya, 2016)

5) Biji

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit biji
- b. Selaput biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit biji
- b. Selaput biji

(Sumber: Yaya, 2016)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	memperlihatkan bekas-bekas daun	beralur	Kasar dan lepasnya kerak
	Alat-alat lain	-	-	-
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Garis	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing

	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkamen	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe Strobilus	Betina	Jantan, Betina	Betina
7.	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati tunggal

E. Analisis

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq)

Klasifikasi
Kingdom : Plantae
Divisio : Pinophyta
Classis : Cycadopsida
Ordo : Cycadales
Family : cycadaceae
Genus : Cycas
Spesies : <i>Cycas rumphii</i> Miq.
(Sumber : Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan perdu, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang didekat akarnya. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki sistem perakaran serabut yaitu jika akar lembaga dalam

perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar atau semuanya keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli, dan memiliki bentuk seperti serabut. Pakis haji memiliki percabangan monopodial, karena sumbu utama batang dari bawah hingga sampai atas terlihat jelas. Arah tumbuh batang pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) tegak lurus, dengan bentuk batang bulat. Serta memiliki permukaan batang yang memperlihatkan bekas-bekas daun. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) mempunyai tata letak daun yang berhadapan yang tersusun dalam roset batang. Daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Daun yang lengkap apabila daun tersebut mempunyai tiga bagian yaitu pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*), dan helaian daun (*lamina*).

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki bentuk daun garis, hal ini terlihat pada melintangnya pipih dan daunnya sangat panjang. Daunnya termasuk daun majemuk. Pangkal daun pada pakis haji berbentuk runcing dengan ujung daun yang runcing menyerupai duri. Tepi daunnya rata, memiliki urat daun yang sejajar, serta terstruktur daun yang seperti perkamen dengan warna daun hijau tua. Bagian bunga pakis haji tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Strobilus yang didapat merupakan strobilus betina

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki buah yang besar dan buahnya merupakan buah semu, karena buahnya terbentuk dari bunga semu oleh karena itu dikatakan buah pakis haji adalah buah semu.

Menurut (Syamsi, 2017) salah satu khasiat pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) adalah untuk obat yang mengobati dari dalam tubuh. Selain itu pakis haji juga mempunyai kandungan gizi yang cukup baik, yang berkhasiat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan dapat mencegah penyakit degeneratif. Batang

pakis haji tidak hanya sekedar untuk hiasan ataupun sarana menanam anggrek.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejari, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....**6**
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7a Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran, kadang kadang tidak berbatang . daun besar, menyirip atau berbentuk kipas.....**8**
- 8a Bunga telanjang, berkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karangan bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom.....**14. Cycadaceae**

Kunci Determinasi Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7a – 8a – Cycadaceae – *Cycas rumphii* Miq.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.

Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Divisio : Pinophyta

Classis : Pinopsida

Ordo : Pinales

Family : Pinaceae

Genus : Pinus

Spesies : *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.

(Sumber : Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki sistem perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki percabangan monopodial, karena sumbu utama batang dari bawah hingga sampai atas terlihat jelas. Arah tumbuh batang pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) tegak lurus, dengan bentuk batang bulat. Serta memiliki permukaan batang yang beralur, yaitu jika pada arah membujur batang terdapat alur-alur yang jelas. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) mempunyai tata letak daun yang tersebar, yaitu di tiap buku-buku hanya terdapat satu daun saja. Daun pinus termasuk daun majemuk. Daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Daun yang

lengkap apabila daun tersebut mempunyai tiga bagian yaitu pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*), dan helaian daun (*lamina*).

Menurut (Gembong, 2007) pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki bentuk daun jarum, yaitu serupa dengan paku, lebih kecil. Pangkal daun pada pinus berbentuk tumpul dengan ujung daun yang runcing menyerupai duri. Tepi daunnya rata, memiliki urat daun yang sejajar, serta terstruktur daun yang kasar dengan warna daun hijau tua. Bagian bunga pinus tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Sifat bunga atau strobilus yang ditemukan pada pohon pinus ini ada dua strobilus. Yaitu, strobilus jantan dan strobilus betina. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki buah yang besar dan buahnya merupakan buah semu, karena buahnya terbentuk dari bunga semu oleh karena itu dikatakan buah pinus adalah buah semu.

Menurut (Tina, 2016) Batang tanaman pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) terdapat saluran getah, dimana arah saluran getah ada yang vertikal dan horizontal. Saluran getah tersebut terbentuk secara *lisigen*, *sizogen*, maupun *sizoligen*. Pohon pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) yang di sadap getahnya adalah pohon yang pada waktu mendatang dijarangi atau ditebang, yaitu sejak tanaman berumur 10 tahun sampai pada daur tebang atau umur penjarangan.

Menurut (Campbell, 2003), Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki daur hidup yang khas, pembuahan sel telurnya terjadi di dalam jaringan sporofit induknya. Pinus mempunyai tajuk berbentuk kerucut (*strobillus*). *Strobillus* tersebut merupakan tempat sporangium (mikrosporangium dan makrosporangium) yang menghasilkan mikrospora dan makrospora. Pada reproduksi seksual, mikrospora (sel jantan) membelah menghasilkan serbuk sari (bersel 4) yang akan dilepaskan ke udara. Sementara itu, sel telur yang bersal dari pembelahan megaspora juga terbentuk pada *strobillus* betina.

Setelah serbuk sari menempel pada stobillus betina maka terjadi perkecambahan serbuk sari. Serbuk sari membentuk buluh atau tabung serbuk sari yang tipis, dengan membawa inti sperma menuju sel telur (dapat memakan waktu satu tahun). Selanjutnya, inti sperma bersatu dan melebur membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dengan mengambil makanan dari endosperm. Pada saat itu, biji membentuk struktur tambahan berupa sayap tipis.

Satu tahun kemudian, kerucut betina melepaskan bijinya satu persatu. Biji-biji yang bersayap tersebut menyebar ketempat-tempat lain (terbang) dengan bantuan angin. Jika biji sampai pada tempat yang sesuai maka terjadi perkecambahan biji, sehingga akan terbentuk tumbuhan yang baru. Tanaman pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) dapat dimanfaatkan sebagai bahan furniture, sumpit, korek api, dan lain sebagainya.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3a Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun buluh.....**13. Pinaceae**

Kunci Determinasi Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1b – 2b – 3a – Pinaceae – *Pinus merkusii* Jungh De Vr.

3. Melinjo (*Gnetum Gnemon* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Divisio : Tracheophyta

Classis : Gnetopsida

Ordo : Ephedrales

Family : Gnetaceae

Genus : *Gnetum* L.

Spesies : *Gnetum gnemon* L.

(Sumber : Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki sistem perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki percabangan monopodial, karena sumbu utama batang dari bawah hingga sampai atas terlihat jelas. Arah tumbuh batang melinjo (*Gnetum gnemon* L.) tegak lurus, dengan bentuk batang bulat. Serta memiliki permukaan batang yang kasar dan lepasnya kerak atau bagian kulit yang mati. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki tata letak daun yang berhadapan. Daun melinjo termasuk daun tunggal, karena hanya terdapat satu daun pada tangkai daun. Daun melinjo termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Daun yang lengkap apabila daun tersebut mempunyai tiga bagian yaitu pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*), dan helaian daun (*lamina*).

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki bentuk daun jorong, yaitu jika perbandingan panjang : lebar = 1 ½-2 : 1. Pangkal daun pada melinjo berbentuk meruncing dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya rata, memiliki urat daun yang menyirip. Serta tekstur daun seperti kertas dengan warna daun hijau. Bagian bunga melinjo tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Strobilus yang dihasilkan oleh melinjo yaitu jantan dan betina, tetapi yang didapat pada praktikum yaitu strobilus betina. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki buah yang berukuran kecil termasuk buah sejati tunggal, yaitu jika buah berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja.

Menurut (Gembong, 2004) melinjo (*Gnetum gnemon* L.) dapat tumbuh pada tanah-tanah liat/lempung, berpasir dan berkapur, tetapi tidak tahan terhadap tanah yang tergenang air atau yang kadar asam tinggi. Melinjo merupakan tanaman biji terbuka (Gymnospermae). Biji melinjo diselubungi oleh selaput luar yang keras, selaput dalam dan diselubungi juga oleh tenda bunga yang berdaging. Pada akhirnya, biji melinjo akan berwarna merah jika telah matang. Tanaman melinjo (*Gnetum gnemon* L.) adalah tanaman tahunan berbiji terbuka, biji tidak terbungkus oleh daging, melainkan diselubungi oleh kulit luar.

Reproduksinya terjadi secara seksual, sel sperma memulai dengan bantuan angin terbang menuju strobilus betina. Disini terjadi proses fertilisasi dan akhirnya terbentuk zygote yang tumbuh menjadi biji. Biji ini dilengkapi sayap sehingga apabila telah matang bisa jatuh di tempat yang jauh dari induknya. Memiliki strobilus jantan dan betina dalam satu pohon. Strobilus jantan terletak di ujung tangkai. Sedangkan strobilus betina terletak di ketiak batang. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) sangat bermanfaat bagi kesehatan terutama untuk menormalkan tekanan darah, meningkatkan fungsi otak, dan lain sebagainya.

Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b Tidak demikian, ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas.....	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	239
239b Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244

- 244b Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....**248**
- 248b Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....**249**
- 249a Daun jikan dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau.....**15. Gnetaceae**

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan:
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) berhabitus perdu, periodisitas pirenial, sifat akar yaitu serabut, percabangan yaitu monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang memperlihatkan bekas-bekas daun, tata letak daun roset batang, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun garis, pangkal daun runcing, ujung daun runcing, tepi daun rata, urat daun sejajar, tekstur daun seperti perkamen, warna daun hijau tua, bagian bunganya tidak lengkap, tipe strobilus yaitu betina, dan sifat buah semu. Aspek botani dari pakis haji yaitu sebagai tanaman hias dan obat-obatan.
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) berhabitus perdu, periodisitas pirenial, sifat akar yaitu tunggang, percabangan yaitu monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang beralur, tata letak daun tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jarum, pangkal daun tumpul, ujung daun runcing, tepi daun rata, urat daun sejajar, tekstur daun seperti kasap, warna daun hijau tua, bagian bunganya tidak lengkap, tipe strobilus yaitu jantan dan betina, dan sifat buah

semu. Aspek botani dari pinus yaitu sebagai bahan furniture, sumpit, korek api, dan lain sebagainya.

- c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) berhabitus perdu, periodisitas pirenial, sifat akar yaitu tunggang, percabangan yaitu monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar dan lepasnya kerak, tata letak daun berhadapan, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun meruncing, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun seperti kertas, warna daun hijau, bagian bunganya tidak lengkap, tipe strobilus yaitu betina, dan sifat buah tunggal sejati. Aspek botani dari melinjo yaitu untuk menormalkan tekanan darah, meningkatkan fungsi otak, dan lain sebagainya.

G. Daftar Pustaka

Campbell, Neil A, *Biologi campbell edisi kelima jilid II*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Cronquist,A. *An Integred System of Flowering Plants*, New York: Columbia University. 1981.

Eka “Pakis haji” dalam <https://www.google.com/amp/s/www.mediasulsel.com>. 2016

Nara “pinus” dalam <https://www.google.com/amp/s/nara.wordpress.com>, 2017

Pratiwi, *Biologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Pertiwi, Agustina, Ambar. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: FTK UIN Antasari, 2020.

Syamsi, “ Khasiat Pakis haji” dalam <https://www.google.com>. 2017
Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang : UM Press, 2005.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Tina. “Batang pakis haji” dalam <https://www.google.com/amp/busy.org/@teukutaslim/pakis-haji/amp>. 2016

Van Steenis, dkk, *Flora*, Jakarta: PT Balal Pustaka (Persero), 2013.

Yaya “ Melinjo” dalam <https://tanahkaya.com/sikas>. 2016

Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum I !

Jawaban : Strobilus jantan *Cycas rumphii* terdapat di tengah dan berbentuk mengerucut. Sedangkan pada betina berlekuk-lekuk pada sisinya seperti keris dengan bulatan hijau besar pada ketiak sisi tersebut. Strobilus *Pinus merkusii* jantan memanjang dan ramping. Sedangkan betina lebih besar agak membulat, oval, dan memiliki lekukan-lekukan. Strobilus *Gnetum gnemon* jantan yaitu memiliki bulatan kecil dan mengelilingi subu strobilus. Sedangkan pada betina lebih besar dan berbentuk lonjong.

Perbedaannya yaitu pada Cycadopsida memiliki daun majemuk, batangnya berjenis Monopodial dan distribusi seksnya dioecious. Sedangkan pada Coniferopsida, memiliki daun majemuk berbentuk jarum dengan batangnya berjenis monopodial dan distribusi seksnya monoceous. Kemudian pada Gnetopsida, daunnya tunggal bertulang daun menyirip, termasuk kedalam simpodial dan distribusi seksnya dioecious.

